

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ

Хусниддинова Мафтуна Фарход қизи

Студентка, факультет магистратуры и заочного образования по направлению
«Медиация и альтернативное разрешение споров», Ташкентский
государственный юридический университет, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8107336>

Применение судебного производства при разрешении любого вида спора, является крайней мерой для урегулирования конфликта между сторонами. До судебной процедуры сторонами применяются альтернативные методы разрешения споров. Как правило, к таким методам относятся переговоры, переговоры с участием посредника, медиация, экспертное заключение и т.д. В настоящее время широко применяется процедура медиации при разрешении разного рода конфликтов.

Процедура медиации – это процесс, в ходе которого нейтральная сторона, то есть медиатор, способствует общению и проведению переговоров между двумя или более сторонами в возникшем споре с целью достижения взаимоприемлемого разрешения¹. В последнее время медиация зачастую становится приемлемым инструментом в инвестиционных спорах, в частности в тех случаях, когда стороны намерены сохранить свои деловые взаимоотношения и продолжить сотрудничество, а также во избежание задержек, издержек и неопределенности, связанных с судебным разбирательством или арбитражем.

Процедура применения медиации при инвестиционных спорах, в справочнике по инвестиционному посредничеству или медиации определяется, как процесс в ходе чего одна сторона ведет с другой стороной дискуссию о сути спора, посредством и с помощью третьей стороны, то есть медиатора². Роль посредника при разрешении спора заключается в оказании помощи спорящим сторонам в их переговорах. Консенсусный характер медиации и принцип автономии сторон отражаются не только в начале медиации в соглашении о посредничестве, но и на протяжении всего облегченного переговорного процесса. Соглашение сторон о применении процедуры медиации может быть изложено в инвестиционном контракте или в специальном соглашении.

В инвестиционных спорах медиация может быть использована для разрешения широкого круга вопросов, таких как нарушение контракта, споры по поводу оценки, разногласия по условиям инвестиционного соглашения или споры, возникающие в связи с прекращением деловых отношений. Медиация также может быть использована для решения неюридических вопросов, таких как недоразумения или различия в стилях общения между сторонами.

Посредничество в инвестиционных спорах может быть инициировано сторонами добровольно или может требоваться в соответствии с контрактом или постановлением суда. Посредник, как правило, выбирается сторонами или назначается

¹ Технологии урегулирования конфликтов (медиация как эффективный метод разрешения конфликтов): учебное пособие / О.В. Маврин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 96 с.

² Медиация — новая коммуникативная практика в разрешении конфликтов / О.В. Аллахвердова / Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Том IX. № 4

судом или арбитражной коллегией³.

В ходе процесса медиации медиатор работает со сторонами над выявлением ключевых спорных вопросов, изучением потенциальных решений и содействием переговорам между сторонами. Медиатор не принимает решений и не навязывает их сторонам, а скорее помогает сторонам прийти к взаимоприемлемому решению.

Если сторонам удастся достичь урегулирования путем посредничества, условия мирового соглашения обычно документируются в письменном соглашении, которое подписывается обеими сторонами. Затем это соглашение подлежит исполнению в суде или через арбитраж.

References:

1. Технологии урегулирования конфликтов (медиация как эффективный метод разрешения конфликтов): учебное пособие / О.В. Маврин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 96 с.
2. Медиация — новая коммуникативная практика в разрешении конфликтов / О.В. Аллахвердова / Журнал социологии и социальной антропологии. 2006. Том IX. № 4
3. Медиация как способ разрешения конфликтов в организации / А.Н. Яковлева / Марийский технический университет
4. INNOVATIVE EDUCATIONAL METHODS IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A SPECIALIST AK Agirova Евразийский журнал академических исследований 3 (1 Part 6), 69-75
5. "FROM THE HISTORY OF ORATORY IN THE EAST" AA Khasanovna "Web of Scientist: International Scientific Research Journal" 3 (6), 152-163

³ Медиация как способ разрешения конфликтов в организации / А.Н. Яковлева / Марийский технический университет